

БИОЛОГИЯ ТАЪЛИМИГА ВА БИОЛОГИЯ ЎҚИТУВЧИСИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Имомова Мадина

ЎЗПИТИ 1-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183404>

Аннотация. Ҳозирги кун таълим жараёнида ўқувчиларнинг илмий дунёқарашини ривожлантириши, халқ таълими тизимида биология фанини интерфаол методлар асосида ўқитиши механизмларини яратиши, педагогик ва дидактик асосларини аниқлаш ҳамда амалиётга тадбиқ этиши, замонавий усуллар асосида лойиҳалаш, амалга ошириши ва такомиллаштиришининг илмий асосланган тизимини яратиши, биология фанидан билимларни интегратив ёндашув асосида такомиллаштириши орқали таълим самарадорлигини ривожлантириши борасида кўпгина илмий изланишлар олиб борилмоқда. Ушбу мақола биология таълими ва ўқувчи қўйиладиган талаблар тўғрисида маълумотлар баён этилди.

Калим сўзлар: таълим, педагогик технология, ноанъанавий усуллар, ахборот коммуникацион технологиялари, ўқув-услубий мажмуалар, инновация, янги технологиялар, илмий ва инновацион фаолият, интеграция, интерфаол методлар, таълим-тарбия жараёни.

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимизнинг янада тараққий этиши, жаҳоннинг етакчи ривожланган давлатлари қаторидан ўрин олиши кўп жиҳатдан ўсиб келаётган ёш-авлодларга боғлиқ. Шундай экан, таълим тизимида фаолият олиб бораётган ҳар бир педагог бугунги кун ёшларига таълим ва тарбия беришдек масъулиятли вазифасини сидқидилдан бажариши, таълим жараёнларини замонавий таълим технологиялари асосида сифатли ва самарали ташкил этиши устуворлик касб этмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси ишлаб чиқилди. Мазкур концепция олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадларини кўзда тутди [1].

Бугунги кунда мавжуд ва ривожланаётган янги технологиялар таълим тизимини ўзгартириши мумкин бўлган улкан салоҳиятга эга. Ахборот коммуникацион технологияларни таълим тизимида жорий этиш ақлий ва жисмоний ривожланишида муоммолари бўлган болалар ва ўсмирлар учун билим олиш имкониятини яратувчи зарурий восита эканлиги исботланди [2].

Шу боис турли давлатлар томонидан таълим сиёсатини ишлаб чиқишда мазкур масалага жиддий эътибор қаратилмоқда. Ахборот коммуникацион технологиялари ёрдамида тайёрланган дарслар фақат ақлий ва жисмоний ривожланишида муоммолари бўлган болалар ва ўсмирлар учун билим олиш имкониятини бериб чекланиб қолмасдан ҳозирга вақтда уйда ўтирган ҳолатда ҳар бир фан юзасидан маълумот ва билимларни соғлом болаларга ҳамда ўсмирларга, қолаверса мактабни тамомлаган катта ёшдаги инсонлар ҳам фойдаланиб илм олишига қулайликлар яратмоқда.

Ҳозирги даврнинг долзарб муоммоларидан бири таълим тизими сифатини яхшилаш ва ўқувчиларга сифатли таълим бериш. Бунинг учун педагоглардан интерфаол методлардан унумли фойдаланиш, тўғри танлов ва ўқувчиларда қизиқиш уйғотиш талаб этилади. Шу билан бирга педагог кўпроқ ўз устида ишлаш, янги интерфаол методларни излаб топиши асосий масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. [3].

Фанларни ўқитишда янги педагогик технология тушунчаси ҳақида.

«Янги педагогик технология» ёхуд «инновация» тушунчаси таркибида гарчанд яқин йиллардан қўлланилаётган бўлса-да, унинг илдизлари ўзоқ ўтмишга бориб тақалади. Ўрта асрнинг буюк мутафакрлари Умар Хайём, Абу Наср Фаробий, Абу Али Ибн Сино каби олимлар изланишга асосланган ўқитиш ғоясини илгари сўрганлар [4].

Умар Хайёмнинг ўзининг «Математик трактатлар»ида «Озгина ўйла, ўзинг топасан», «Фикрласанг билиб оласан» деган даъватлар асосида ўқитиш лозимлиги қайд қилади, Абу Носр Фаробий моддий борлиқни фахмлаш ва билишнинг асоси-фикрлашда эканлиги уқтирилади.

Ҳозирги кунда кенг қўлланилаётган «Янги педагогик технология» (ёки инновация-янгиликларни амалиётга қўллаш) ноанъанавий усулларни қўллаш, улардан фойдаланиш деб талқин этилади. Кўпгина тақризчи олимлар ва ўқитувчилар биология дарсларида ўйин топшириқлардан фойдаланишни ҳам, дарсларни турли шаклларда ташкил этишни ҳам янги педагогик технология деб тушунадилар. Янги педагогик технология бизнинг назаримизда, икки унсур бирлигидан иборат:

1. Биология таълим мазмунини тўғри белгилаш.

2. Белгиланган таълим мазмунига мувофиқ келадиган замонавий метод восита ва усулларни қўллаш.

Янги педагогик технология «ўқувчи + ўқув топшириқ + ўқувчи» ўртасидаги мутоаносибликка асосланади. Ўқув топшириғи, ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятини боғловчи муҳим бир ҳилқат бўлиб, у ўқитувчига таълим жараёнининг ташкилотчиси, бошқарувчиси сифатида, ўқувчига эса, шу мураккаб жараённинг субъектив (фаол ишловчиси) сифатида қарашни тақоза этади.

Эндиликда ўқувчи ўқув жараёнининг объекти, берилаётган ахборотларни қабул қилувчи эмас, балки ижодий фаолият кўрсатувчи ва берилган ўқув топшириқларининг фаол бажарувчиси дур. Бу ўз навбатида, ўқув топшириқларидан фойдаланишга ҳам янгича муносабатда бўлишни талаб қилади.

Ҳозирги кунда таълим жараёнида ўқитишнинг замонавий методлари кенг қўлланилмоқда. Ўқитишнинг замонавий методларини қўллаш ўқитиш жараёнида юқори самарадорликка эришишга олиб келади. Бу методларни ҳар бир дарснинг дидактик вазифасидан келиб чиқиб танлаш мақсадга мувофиқ.

Айни вақтда бир қатор ривожланган мамлакатларда таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини кафолатловчи замонавий педагогик технологияларни қўллаш борасида катта тажриба асосларини ташкил этувчи методлар интерфаол методлар номи билан юритилмоқда. Интерфаол таълим методлари ҳозирда энг кенг тарқалган ва барча турдаги таълим муассасаларида ва уларда ўтиладиган фанларда кенг қўлланаётган методлардан ҳисобланади. Шу билан бирга интерфаол таълим методларининг турлари кўп бўлиб, таълим-тарбия жараёнининг деярли ҳамма вазифаларини амалга ошириш мақсадлари учун мослари ҳозирда мавжуд. Амалиётда улардан муайян мақсадлар учун мосларини ажратиб

тегишлича қўллаш мумкин. Бу ҳолат ҳозирда интерфаол таълим методларини маълум мақсадларни амалга ошириш учун тўғри танлаш муоммосини келтириб чиқарган.

Дидактикада ўқитиш жараёни ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти сифатида ҳам кўриб чиқилган, тадқиқотда ана шу назарияларга асосланилди ва қуйидагилар эътиборга олинди. Бунинг учун биология ўқувчиси қуйидагиларга эътибор бериш керак:

- биология ўқитишнинг дастлабки вазиятини таҳлил қилиш, ўқитиш жараёнида мақсадга эришиш учун мазмун, восита ва методларни танлаш. Уларнинг таҳсил олувчилар руҳий ва ёш физиологик ҳолати, мотиви, эҳтиёжи, қизиқишига мослиги;

- ўқитиш жараёнини лойиҳалаш, ўқитиш мазмунига мос ҳолда мақсадга эришиш воситаларини танлаш, ўқув материални турли усуллар ёрдамида етказиш ва таҳсил олувчилар томонидан онгли ўзлаштирилишига эришиш;

- ўқитувчи ва таҳсил олувчиларнинг ўқув ишлари (ўқув материални юқори даражада ўзлаштириш учун ўқувчилар фаолияти)ни самарали ташкил этиш;

- ўқитиш жараёнида тескари алоқани мунтазам ташкил этиш, назорат ва ўқув материални ўзлаштириш жараёнига тегишли ўзгартиришлар киритиш ва ўз-ўзини назоратни амалга ошириш;

- таҳлил ва ўз-ўзини таҳлил қилиш, ўқитиш натижаси ва мақсадга эришиш даражасини аниқлаш;

- дарсни, ўқитишнинг бошқа шакллари (дарсдан, синфдан, мактабдан ташқари ишлар, экскурсиялар) билан уйғунликда ташкил этиш. Ушбу вазибаларни ҳал этишда ўқитиш жараёнининг ташкилотчиси ва бошқарувчиси бўлган ўқитувчи фаолияти муҳим рол ўйнайди.

Ўқитувчи фаолияти ёш авлоднинг ақлий, ахлоқий, руҳий, жисмоний қобилиятларини уйғун равишда фаоллаштириш мақсадида таълим мазмунига биноан таҳсил олувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини ташкил қилиш ва бошқариш саналади.

Ушбу фаолият қуйидаги босқичларни қамраб олади:

- ўқув материални танлаш, системага солиш, мантиқий кетма-кетликда лойиҳалаш;
- таҳсил олувчилар учун ўқув материални қабул қилиш, англаш ва онгли ўзлаштириш имконини берадиган ўқитиш воситалари, методлари ва шакллари танлаш;

- педагогик жараённи яхлит ҳолда ташкил этиш, уларнинг билимлар тизими ва билимларни ўзлаштириш усуллари эгаллашларига эришиш;

- ўзининг ва таҳсил олувчиларнинг машғулот давомидаги фаолиятини режалаштириш;

- таҳсил олувчиларнинг билимлар ва кўникмаларни ўзлаштириш усуллари эгаллашга қаратилган онгли фаолиятини ташкил этиш ва рағбатлантириш методларини белгилаш;

- таҳсил олувчилар томонидан ўқув топшириқларининг бажарилиш сифатини орттириш йўллари белгилаш;

- назорат, ўқитиш натижаларини таҳлил қилиш ва таҳсил олувчилар шахсини фаоллаштириш бўйича келгусида амалга оширилиши лозим бўлган тадбирларни белгилаш;

- ўқитиш жараёнининг натижасига мувофиқ мазкур жараённи ташкил этиш ва бошқариш юзасидан тегишли ўзгартиришлар киритиш. Ўқитувчининг таълим жараёнини бошқариш кўникмаси ўқитиш жараёнига фақат тегишли ўзгартиришлар киритиш билан чекланмасдан балки, мазкур жараённинг субъекти бўлган таҳсил олувчилар шахсида

ахлоқий сифатларнинг шаклланиши, уларнинг маънавий юксалиши кўзда тутилади. Бундай фаолиятни бошқариш учун ўқитувчи, аввало, фаолият турлари, унга таъсир этувчи ташқи ва ички омиллар, истиқболдаги мақсад ва вазифаларни лойиҳалаш, олинажак натижаларни фарз қилиши зарур.

Ўқитувчининг ўқитиш жараёнидаги раҳбарлик роли таҳсил олувчиларнинг ўқув материални онгли ва фаол ўзлаштиришини бошқариш саналади. Бунинг учун ўқитувчи:

- илмий жиҳатдан асосланган ўқув вазифаларини белгилаши;
- таҳсил олувчилар томонидан ушбу вазифаларни амалга оширишга имкон берадиган қўлай психологик муҳитни вужудга келтириши;
- ўқув вазифаларини ҳал этиш учун амалга ошириладиган фаолият ҳақида аниқ кўрсатма бериши;
- таҳсил олувчилар дуч келиши мумкин бўлган қийинчиликларни фарз қилиши, уларга ўз вақтида ва етарли даражада ёрдам кўрсатиши;
- таҳсил олувчиларда ўзаро ҳамкорлик, ёрдам, самимий мулоқот, бурч ва масъулият ҳиссини вужудга келтириши зарур.

Ўқитиш жараёнидаги ўқитувчи фаолиятининг ҳар бир босқичи таҳсил олувчилар фаолиятининг характери ва шахсидаги ўзгаришларга олиб келади. Шу сабабли, ўқитувчи фаолиятни амалга оширишда муайян босқич, ўқув фани ва унинг ҳар бир бўлимидаги ўқитиш мақсадларини аниқ билиши ва чуқур таҳлил қилиши, уларни эволюцион тарзда амалга ошириш йўллари белгилаши лозим. Ўқитиш жараёнида ўқувчиларнинг фаолияти ўқув-билиш характерига эга бўлади. Ўқитиш жараёнининг самарадорлиги ўқитувчи томонидан ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини ўқитиш вазифалари ва мақсадларига мувофиқ ташкил эта олиш кўникмаларини эгаллаганлик даражасига боғлиқ бўлади. Шунга кўра юқорида қайд этилган фикрлар асосида биология ўқитишга қуйидаги талаблар қўйилди:

- биология ўқитишнинг барча шаклларида дарс, дарсдан ва синфдан ташқари машғулотлар, экскурсияларда таълим олувчилар учун маънавий ахлоқий тарбиялаш, ўқитишнинг самарали шакллари ҳамда усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- биологиядан ўқиш, мустақил билим олишни индивидуаллаштириш ва табақалаштириш;
- биология ўқитишда янги педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда самарадорликка эришиш;
- биология таълими жараёнида халқнинг бой маънавий ва интеллектуал мероси ҳамда умумбашарий қадриятлари асосда таълимнинг инсонпарварлик йўналишини таъминлаш;
- биология ўқитишда дидактика фани ютуқларини педагогик амалиёт билан интеграцияси механизмларини ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш;
- биологиядан ўқув-услубий мажмуаларнинг янги авлодини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- ўқув жараёнини илғор педагогик технологиялар билан таъминлашни амалга ошириш;
- миллий мустақиллик принциплари ва халқнинг бой интеллектуал мероси ҳамда умумбашарий қадриятлар устуворлиги асосида таълимнинг барча даражалари ва

бўғинларида таълим олувчиларнинг маънавий ва ахлоқий фазилатлари, ҳуқуқий, иқтисодий, экологик ва санитария-гигиеник таълими ҳамда тарбиясини такомиллаштириш;

• биология таълимида ўқувчи-ёшлар онги ва қалбига миллий истиқлол мафқурасини сингдириш, мафқуравий тарбияни бутунги кун даражасига кўтариш. [5].

Мамлакатимизнинг таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамоиллари, узлуксиз таълим тизимида фаолият кўрсатиш тамоилига узвий равишда биологияни ўқитишда фойдаланиладиган тамоиллар, мазкур тамоиллар асосида педагогик амалиётда қўлланиладиган ўқитиш қонуниятлари белгиланди, ўқитиш тамоиллари мазмуни ва моҳиятига кўра биология таълими мазмуни ва таълим-тарбия жараёнининг йўналишини белгилайдиган тамоилларга ажратилди, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг асосий ғояларида таълим-тарбия жараёнига қўйилган талаблари асосида узлуксиз таълим тизимидаги биология ўқитишга қўйиладиган талаблар ишлаб чиқилди, белгиланган ўқитиш тамоиллари, қонунлари ва биология таълимига қўйилган талаблар биологик таълимни такомиллаштиришни тақозо этади.

Хулоса: Бундан кўриниб турибди-ки, биология ўқувчиси биология фанида қўлланиши мумкин бўлган усуллар ва технологиялар, график органайзерлар жуда кўпдир ва улар билан биргина мақолада батафсил танишишни имкони йўқ. Шу билан бирга келажакда биология фанини ўқитишда янгидан-янги ўқитиш усуллари ва технологиялари шаклланиши шубҳасиз. Умуман олганда биология фанининг ўқитишда фойдаланиладиган усуллар дарс самарадорлигини оширишда қўллаш ўқувчиларнинг биология дарсларга ва биология фанига бўлган қизиқишларини ошишига замин яратади. Бу эса ўқувчиларга келажакда биология фани маълумотларини чуқур ўзлаштиришлари ва биология таълим мазмунини тўғри англашлари таълим мазмунига мувофиқ бўлган замонавий метод восита ва усулларни тушуниши ҳамда билиши учун интерфаол методларни авваламбор ўқувчининг ўзи яхши ўзлаштирган бўлиши шарт.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019. 06/19/5847/3887-сон
2. (Хуторской А. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование. 2003, №5.55-61-б
3. Авлаев О.У., Жўраева С.Н., Мирзаева С.П. “Таълим методлари” ўқув-услубий қўлланма, “Наврўз” нашрети, Тошкент – 2017.
4. Б.Э.Тураев, Х.Исаев, Г.О.Акбарова // Табиий фанларнинг замонавий концепцияси [матн] // ўқув қўлланма. -Т.: “Баркамол файз медиа”, 2018.
5. Толипова Жамила Олимжоновна дисс: “Биология ўқитувчисининг илмий-методик тайёргарлиги даражасини орттириш назарияси ва амалиёти” Кўлэзма ҳуқуқида УДК 57: 371-3 Тошкент – 2006 38-Б
6. www.ta'lim.uz, www.pedagog.uz, www.ziynet.uz.